

Nama : Sabrina Pratiwi

NIM : 240905008

Prodi : Antropologi Sosial

Mata Kuliah : Review Literatur Antropologi

Review Buku Argonauts of the Western Pacific, Bronislaw Malinowski

Judul: Argonauts of the Western Pacific

Penulis: Bronislaw Malinowski

Tahun Terbit: 1922

Penerbit: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Pendahuluan

Pada buku Argonauts of the Western Pacific karya Bronislaw Malinowski memaparkan gambaran awal tentang masyarakat asli kepulauan Trobriand, khususnya di pulau Boyowa yang lebih spesifik dijelaskan pada bab II, yaitu "Penduduk Asli Kepulauan Trobriand". Dengan gaya deskriptif yang mendalam dan naratif personal, Malinowski menggambarkan kesan pertamanya saat tiba di desa dan interaksi awalnya dengan penduduk asli. Pada bagian ini, Malinowski membawa pembaca menelusuri kehidupan sehari-hari, struktur sosial, serta adat istiadat penduduk Trobriand.

Teori/Konsep

Dalam bab ini, Malinowski memperkenalkan konsep-konsep kunci mengenai struktur sosial dan adat istiadat masyarakat Trobriand yang kelak menjadi dasar teorinya tentang functionalism. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah sistem stratifikasi sosial yang jelas, dengan adanya kepala suku dan perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial. Selain itu, Malinowski menyoroti sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui garis ibu, peran penting perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta ritual dan sihir dalam praktik berkebun. Konsep kebebasan seksual sebelum pernikahan dan peran perempuan dalam berbagai ritual dan kegiatan ekonomi juga menjadi perhatian utama dalam bab ini.

Metode

Metode yang digunakan Malinowski dalam penulisan buku ini adalah observasi partisipan, di mana ia tinggal dan berinteraksi langsung dengan masyarakat Trobriand.

Ia mendeskripsikan pengamatannya secara detail, mulai dari penampilan fisik, perilaku, hingga interaksi sosial penduduk setempat. Malinowski juga menekankan pentingnya memahami konteks sosial secara mendalam, termasuk gejala-gejala sosiologis yang tersembunyi di balik perilaku sehari-hari.

Praktik

Beberapa aspek yang dijelaskan Malinowski dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini, terutama dalam konteks memahami keberagaman budaya dan pentingnya toleransi sosial. Misalnya, penghormatan terhadap pemimpin atau tokoh masyarakat, serta pentingnya peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, dapat menjadi inspirasi untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan egaliter. Selain itu, praktik gotong royong dan pembagian peran dalam komunitas, seperti yang terlihat dalam pembagian pekerjaan kebun dan upacara adat, dapat diterapkan dalam berkehidupan masyarakat modern.

Analisis

Pada buku ini yang terdapat pada bab II “Penduduk Asli Kepulauan Trobriand” mengungkap asumsi Barat tentang masyarakat “primitif” dan mengungkap kompleksitas kehidupan suku Trobriand yang kaya akan nilai-nilai simbolik dan sosial. Struktur sosial yang ketat, peran penting sihir, serta nilai kerja dan prestise, semuanya menunjukkan sistem budaya yang fungsional dan struktur. Analisis Malinowski juga membuka wawasan tentang peran penting perempuan dan sistem matrilineal dalam menjaga keseimbangan sosial. Namun, pendekatan deskriptif Malinowski kadang kurang kritis terhadap isu-isu seperti ketimpangan gender atau potensi konflik sosial yang mungkin tersembunyi di balik harmoni yang digambarkan.

Kritik

- Kurang Adaptif terhadap Teori Baru: Malinowski menafsirkan data dengan teori dan paradigma zamannya, sehingga kurang responsif terhadap perkembangan teori antropologi modern seperti postkolonialisme, feminisme, dan ekonomi substantif.
- Potensi Bias Kolonial: Sebagian narasi dan penilaian Malinowski tentang “keanehan” atau “eksotisme” masyarakat Trobriand kini dianggap bias dan kurang sensitif terhadap perspektif masyarakat lokal.

Saran

Penting bagi etnografi masa depan untuk lebih mengedepankan pendekatan emik, yaitu mendengar dan menyajikan pandangan masyarakat lokal dari sudut pandang mereka sendiri. Selain itu, perlu ada upaya untuk menghindari penilaian moral terhadap kebudayaan lain berdasarkan standar luar.